

(Núm .286.)

RELACION

DE

PERIQUILLO EL TUNANTE.

Primiyo del alma mia,
deja te abrase otra ves,
te juro po un divé
que me joga la alegria.

Quién habia de pensá
que tavia de encontrá aquí?
mas cuando yegaste, di?
— Como tre ora habrá

—Y que á sio de tu via?
—Dende que á Seviya jui,
á too er mundo asusté ayí,
Triana se queo por mia,
lle matao ayí ma gente,
mas que la que quea en er mundo,
porque esta mano me jundo...
me he jecho yo mu valiente.
Po yo soy un hobre atró,
no he jecho ma que yegá
po mirá la catrea
ar verme vení tembró.
Sin queré jago estravio,
tengo tan pesá la mano,
que no hay moro ni cristiano
caguante mi poerio.
Pa mi en el mundo no hay jente,
ni fusiles ni cañones
tengoyo... mucho... carsones;
primiyo soy mu valiente.
Diquela en esa ventana
que ahora se abre ayí?
no la vé chiquillo, dí?
es una mesa jitana.
Consuelito resalá...
—Pa que sa cerca osté aquí?
—Poique estoy chalao por tí,
y tu me jase pená.
—Váyase osté esavorio,
que está osté ya mu sangroso;
chiquiya soy argun oso?
—Soy argun toro gravio?

—Sino lo pueo á osté vé...
poique se pone elante?
—Najese osté en el instante;
—No grite tanto mujé.
—Je... quien va ayá?
—Somo jente:
—Y osté mosito vari,
erque se acerque paquí
se vá á morí de repente.
—Es osté el cólera acaso?
—Yo soy un hombre no ma
y er que se acerque pacá,
lo mato de un sapataso.
Es mucha Paca, que grasia,
Jesucristo y que salero,
bien vaya las mosas güenas,
es un peasito é sielo.
Que Dios te guarde chiquiya,
tu fartaba aquí Consuelo:
—Si farto yo solamente,
ya está el fandango comreto.
El gasto lo ase haora Paquilla:
que lindo cuerpo,
toos por ella estan chalaos.
—Que es lo que jablas gayego?
aonde yo me presento
jes la Paca una vasura.
Viva er sielo! la casa se vá ajundi
que olcaje, aya va eso,
ese moso está asustao.
—Y porque lo tiene está?
está mu enamorao de Consuelo,

de verdá!
yo dirijo á ese infelís,
porque sino por Jesú
que lo guerve aya jili,
porque el probe está barlú.
—Pues la paquiya es mu mona,
baila con mucho salero,
y vale aquella presona
mas que toito er mundo entero.
Si pudiera á la Paquiya,
poco á poco jonjavá...
Jesú vale ma que er mundo,
su cuerpesito y su sá...
Como me quiera me caso
con eya, pronto y en pá:
su presona me ha gustao;
pero me quiero casá
con quien jaga ar mundo arina,
laigando una puñalá.
Po mioste, con toos los mosos
que echan pranta aya en Sevilla,
me la apuesto con toito;
y sin que sea fantesia,
ande vaya er primerito
ayí raya er tio Fatiga,
y en jaciendo osté una apuesta,
lo agarro por los fondiyo,
y pa que no sea travieso,
le rompo toitos los guesos,
como se rompe un baiquiyo.
Er demonio der mosuelo,
pajariyo volanton,

sin sortar el cascaron
ya quié meterse en el selo;
po no te dará en er pico.
—¿Poique carita de rosa?
—Porque yo soy mucha mosa,
y osté es un hombre mu chico.
—Aunque tengo poca edá,
á mi naide me la dá,
y ya me voy abroncando;
mia Concha que soy mu piyo.
—Dende luego te lo ije,
y siento no tené un dige,
pa contentar ar chiquiyo.
—Escuche osté so chavá
oste lo que quié es voleo,
po mie osté, rese er creo
porque lo voy á esoyá.
—Miste que si yo me jarto
en viendo á oste con braveza,
le majo á osté la cabeza
como se maja un esparto,
oiga lo que se le ise,
y escucheme oste con carma
sinó quiere hechar el arma
por encima é las narices.
—Vale mas ay! me jundo,
un pelito er que yo adoro,
que el diamante y el oro
que se ha criaio en too er mundo.
Viva los cuerpos salao!
y quien por ella se muere,,
y los mosos resalao,

59

y la jembra que lo quiere.
—No é quererte yo chiquiya,
cuando con esas faciones
conquistas mas corasones,
que el obispo de Seviya
repartiendo bendiciones,
Que sabrá pensao mi tío!
ami regalo, canela!
cuando tu quieras un vestio,
te traire yo aquí un navio,
con diez mil varas de tela.
—Cuando me miras tunante,
con esos ojos salao,
se me escompene al instante
er talego é los pecaos,
Ya me tienes ensendia
con tu mirà ¡ay! te temo.
no me jaga burleria,
cariñito que me quemo.
¿Piensa tu prenda adorá,
que tu chacho no te quiere?

¿No sabe tu que se muere
por mirá esa verdá?
Cara é visto estrangera,
arpasá los Pirineo,
ninguna tan jechisera,
ninguna tan sandunguera
como en España la veo.
Bamos haber, tu que tiene chavó?
Yo tengo mirreales ya demá
siete cochino metio en carne
juncales y cuatro betio, Jesú,
capa parda y la sur
y aluego un don Calletano
que useñó muy formá,
y enetiempo de párá
me da inero á la mano;
con tío Tripa me casé,
y no por guto, clarito
porque abelaba parné,
que lo que yo necesito.

FIN.

REIMPRESO EN CARMONA.
Imprenta de D. José M. Moreno, calle Juan de la Cabra núm. 4.